

Научно становище на центъра за оценка на риска към БАБХ

Научна оценка на възможностите за преживяване на вируса на синия език (Bluetongue virus) в междупериодите

Гл. ас. д-р Чавдар Филипов – ВМФ – ЛТУ - София

Вирუსът на синия език (Bluetongue virus - BTV) се разпространява сред чувствителните на заболяването преживни животни посредством ухапвания от кръвосмучещи инсекти от рода *Culicoides* и може да инфектира преживните животни като крави, овце, кози, диви преживни, като елени, лосове и камили. Исторически, само в тропическите и субтропическите региони регулярното проявление на заболяването се свързваше с поддържането на непрекъснат цикъл на реализиране на инфекцията между векторите и чувствителните гостоприемници на заболяването. Окончателно след 1998г. с навлизането на синия език в региона на Средиземноморието и Южните части на Европа и нарастване честотата на неговото проявление и в по-северни части на Европа с наличие на неподходящи климатични условия за поддържане на биологичния цикъл на развитие и активност на куликоидите и регулярно появяване на заболяването в Европа в последните години (1,2). Освен това нарастването и интензифицирането на търговските връзки на фона на засилена търговия с животни спомага за разпространяването и интродуцирането на нови, екзотични вирусни щамове в Европа на фона на промените в климатогенните фактори и промените в климата на континента (3) По този начин бяха установени няколко и различни случаи и връзки между климатичните промени и разпространението на BTV. Такъв бе и най-яркият случай на безпрецедентно разпространение на вируса на синия език от серотип 8 в периода 2006-2008 г., когато той достигна до Швеция и Норвегия, достигайки невероятните 53.6°N Северна географска ширина и се разпространяваше безпрепятствено в продължение на 3 години, обхващайки 12 европейски държави от Англия до Чехия от Запад на Изток и от Швеция до Италия и Испания на Юг (Георгиев 2007, 2008, 2013, 2014, Георгиев и Неделчев, 2008 (2,4,5, 43-47).

Фиг. 1 Кръвосмучещи *Culicoides* spp.

Синият език, като инфекциозно, но неконтагиозно трансмисивно заболяване се разпространява между чувствителните животни посредством серия от ухапвания от кръвосмучещи насекоми от род *Culicoides* (*Diptera: Ceratopogonidae*) (Фиг.1). От известните на науката над 1400 вида куликоиди, само няколко десетки могат да пренасят вируса на синия език. В различните региони на света част от тях са се адаптирали към определени вирусни щамове и са означени като главни или **компетентни** вектори в разпространението на болестта. Другите куликоидни видове играят ролята на спомагателни в осъществяването на епизоотологичната верига от заразявания поради ниската си степен на инфектираност. По неизвестни засега причини, те могат да се превърнат в основни (компетентни), с което коренно да се измени епизоотологичната ситуация на дадени региони или континенти. Такъв е примерът с епизоотията от син език в Западна Европа през 2006–2008г. Освен това фактите за възвръщане на инфекцията в региони от умерения климат отдавна подсказваха на учените за наличието на този непознат феномен(и). Появата отново на заболяването син език след зимата на 2006/2007 г. и преживяването на инфекцията от един сезон в друг постави с огромна острота кардиналния въпрос кои са основните механизми на „презимуване“ на инфекцията от син език в регионите с умерен климат и прехвърлянето и в следващия сезон с нов епизоотичен тласък?

Определяно до неотдавна като „екзотично“ за Европа заболяване, сини език в последното десетилетие, освен че се разпространи извън ареалите на обитаване на основния си (компетентен) вектор за Северна Африка и Централното Средиземноморие *C.imicola* (Северна географска ширина на разпространение 41.5° N), но и навлезе в региони от умерения географски пояс с възможност на ВТ вируси да циркулират и се разпространяват в продължение на няколко години с всички качества за **ендемичност за епизоотичния процес** чрез феномена “overwinter” (6–8). Известно е, че както вирусната циркуляция, така и активността на векторите се прекратяват при наличие на температури по-ниски от 10°C . За да се осъществи ефективен цикъл на предаване на вируса на синия език е необходимо компетентен възрастен екземпляр от *Culicoides* sp. да се храни с кръв от виремично, заразено животно. По време на периода на снасяне на яйца куликоидите се хранят с кръв всеки 3 дни. При по-високи от $12,5^{\circ}\text{C}$ средно дневни температури компетентността и активността на векторите се повишава, особено в интервала $25\text{--}30^{\circ}\text{C}$. Известно е и допълнителното размножаване на вируса на синия език в слюнчените жлези на куликоидите. Това се дължи на факта, че активността на РНК-зависимата РНК полимераза на вируса е оптимална при температура $28\text{--}29^{\circ}\text{C}$ и се инхибира под 10°C (Van Daijk, A.A. и Huismans H., 1982). Появата на нови огнища на син език след кратки затишия и прекратяване на епизоотичния процес за период по дълъг от живота на възрастните куликоиди или надхвърлящи известните времеви граници на периода на виремия при чувствителните животни също подсказваха за наличието на такива неизвестни до момента механизми на преживяване на вируса през зимния период без наличие на вирусна циркуляция и фенологична активност на куликоидите за няколко месеца (7–9).

Фиг.2. Климатографски зони на Балканския полуостров и Централна Европа
(www.ecmwf.int)

- Средиземноморска климатична зона
- Умерено-континентална климатична зона
- Остро континентална климатична зона

Умереният климатичен пояс се характеризира с четири сезона (годишни времена) и ясно изразена лятна сезонна активност на куликоидните вектори. Значително по-меката зима в страните от Западна Европа позволява в периодите със средна денонощна температура от 8-10°C да се създаде възможност за достатъчна куликоидна активност за поддържане на епизоотичната верига от заразявания.

Повишаването на средногодишната температура се счита за най-важният белег на **глобалното затопляне** и за **промяната на климата на Земята**. Това твърдение се основава на постоянните измервания в последните години. Те показват, че в последните 50 години (Фиг.3) има два пика на общия подем на средногодишната температура на Земята. Счита се, че най-важният фактор за това “затопляне” е създаването на условия на т.н. “парников” ефект (“greenhouse effect”) в резултат на натрупването на CO² атмосферата. Промените в климатичните фактори със засилване затоплянето климата на Земята в момента се моделират и прогнозира от мощни научни центрове. Прогнозата за следващите 50 години е, че средногодишната температура на Земята може да нарасне с 4-7°C. **Това неминуемо води до удължаване на сезона на активността на куликоидните вектори за сметка на намаляването и скъсяването на зимния сезон в умерените географски региони на Европа.**

При предаване на вируса на синия език през летния сезон и осъществяване на вирусната циркулация между векторите и чувствителните

животни, (отразени в лявата част на Фиг. 4) инфективният вектор инокулира ВТВ чрез слюнката си. След кратък инкубационен период вирусът се размножава в ретикуло-ендотелната система се стига до стадии на виремия с нива способни за по-нататъшно захранване на нови куликоидни вектори и постигане на верига от заразявания. Погълнатият вирус от куликоидите мигрира от стомашно-чревния тракт към слюнчените жлези и там той се реплицира, като достига високи инфекциозни нива с което цикълът се затваря. Този цикъл на предаване съществува при векторно преносимите заболяванията с участието на биологични вектори като треска Чикунгуния или кърлежовият енцефалит, при които се извършва не само механични пренасяне, но и размножаване на причинителя на заболяването (биологични преносители).

Фиг. 4. Предаване на вируса на синия език през летния (ляво) и зимния (дясно) сезон

Когато контактът между популацията на компетентния вектор и гостоприемника са прекъснати, съществуват 3 начина вирусът на синия език да продължи да перзистира: (1) във векторната популация, (2) в популацията от чувствителни животни, или (3) по алтернативен начин с цикъл на предаване чрез въвличане на един или повече нови вектори или гостоприемникови популации. Перзистирането във векторната или гостоприемниковата популации може да се постигне чрез хоризонтално (директно) предаване между индивидите, вертикално предаване между инфектирани родители на новородените индивиди от потомството или перзистенция в инфектирани гостоприемници. И понеже инфектираните куликоидни вектори са инфектирани до края на живота си, но те имат твърде кратък период на живот на поколенията, то и перзистенцията във векторите предполага (изисква) преживяване на инфектираните вектори за необикновено (необичайно) дълги периоди. Примери за такива потенциални начини са наблюдавани при други векторно преносими инфекции. *Culex pipiens*,

компетентният вектор за вируса на Западно-Нилската треска (West Nile virus - WNV). Той преживява през зимния сезон във възрастни екземпляри комари, които са толерантни към температури не по-ниски от -25°C (10). Вертикално предаване при вектори се установява при редица вируси, включително при вируса на треската Ross River (11) и WNV (12), като WNV може също да се предава по полов път между векторите (13). В същото време много арбовирусни инфекции се характеризират с факта, че вирусните причинители могат да преминават през плацентарната бариера на бозайниците като вирус Getah, Ross River вирус, Западният конски енцефалит (14,15). Птиците, които са заразени с вирус и изглеждат привидно здрави и рефрактерни към WNV вирус могат да задържат инфекциозен вирус във вътрешните си органи, като далака, например (13) за продължителен период от време.

Презимуване на вируса синия език в компетентния вектор

Повечето видове *Culicoides spp.* в северните географски ширини презимуват като яйца или ларва I-ви стадии [16]. Един механизъм на вертикално, транс-овариално предаване на вируса на синия език би изглеждал доста правдоподобен. ***Всички до сега проведени експерименти обаче за доказване на трансовариално предаване на вируса на синия език при куликоиди са били неуспешни*** (17). Само при едно проучване в САЩ са доказани фрагменти на вирусна РНК в ларви на куликоиди (*C. sonorensis*), но не и жив инфекциозен вирус. Предполага се, че фрагментите от РНК са навлезли през вителиновата мембраната на развиващото се яйце на куликоида, но по-нататъшният транспорт на продуктите от вирусната мултипликация е бил възпрепятстван от същата тази мембрана поради факта, че продуктите от вирусната морфогенеза са по-големи от порите на мембраната и възпират механично по-нататъшното развитие на този процес (18), (19).

Може ли ВТВ да преживее зимата в популация от възрастни куликоиди, както това е възможно в организма на възрастни комарни видове от рода *Culex pipiens* при вируса на Треската от Западен Нил? Възрастните куликоидни видове са по-малко устойчиви спрямо ниските температури и те могат да живеят не по-вече от 10-20 дни (20). Лабораторни проучвания показват, че този период може да бъде удължен при умерени зимни температурни условия до 3 месеца и при температура от 10°C при опити, проведени в лабораторни условия (21). Зимата на 2006-2007г. бе рекордно мека и топла в Западна Европа и малък брой от възрастни куликоиди са установявани при надзора на векторите с помощта на т.н. зимни улови (22). ***Определено се счита, че при меки и топли зими е възможно малки популации от инфектирани от предходния сезон куликоидни вектори да презимуват достатъчно дълъг период от време и да станат мост между двата активни сезона на предаване на вируса на синия език за да дадат първия тласък през следващия активен сезон на предаване и циркулация на вируса на синия език*** (Фиг. 4и 5). Възрастните куликоидни видове, разпространени в Северна Европа могат да преживяват дори и по-тежки зимни условия. Със захлаждането на времето те преследват животните, към които са се адаптирали да смучат кръв и навлизат в оборите. Проучвания, проведени в периода 2007-2009г. в

Холандия и Белгия показаха, че малък брой възрастни куликоиди (*C. dewulfi*) навлизат и могат да презимуват в оборите със животни, когато температурите на околната среда започнат да спадат (23). Следва да се отбележи, че *C. obsoletus* (*C. dewulfi*) е широко разпространен до 72° N Северна географска ширина, притежава висока плътност на популацията, като е бил преобладаващ вид в уловите във всички засегнати от епизоотията страни. Развива се добре, както в говеждата, така и в овчата тор. Представителите на *C. obsoletus* комплекс са ефективни и пренасят вируса при температури с 3-4 °C по-ниски от тези, изисквани от други вектори (*C. imicola*, изисква минимална среднодневна температура от 12,5°C за да осъществява ефективни ухапвания с пренасяне на вируса). През 2007 г. бе доказано, че *C. obsoletus/C. scoticus* също преследва животните, от които смуче кръв, навлиза и може да презимува в оборите, когато температурите на околната среда започнат да спадат.

Фиг. 5. Възможни механизми за обяснение на феномена “overwintering”, подкрепени с примери от случай в практиката

През зимата на 2002/2003 г. у нас бяха извършени 65 зимни улови на куликоиди в 6 региона на Южна България (Фиг.6). Само в 3 улова бяха установени възрастни куликоидни екземпляри (1-7 броя). Всичките бяха определени като *C. obsoletus* (44). Изказани бяха няколко хипотези за обясняване на този факт. Неправдоподобна изглеждаше хипотезата, че възрастни куликоиди (които обикновено живеят 20-25 дни) би могло да са останали живи от предходния активен сезон. Предполагано бе, че някои по-южни региони на България могат да съдържат изолирани микро-ареали (с подходящи климатични условия), където

възрастните куликоидни вектори могат да презимуват като се поддържа фенологичният им цикъл, макар и ш забавен вид и така те да преодолеят суровите зимни условия за да преживеят от един сезон в друг (Георгиев, 2008) (44).

Ре-интродуцирането на заразени, инфектирани с вируса на синия език куликоиди от други ензоотични региони (понякога с помощта на преобладаващите ветрови потоци) може да скъси периода на сезонното прекъсва на епизоотичния процес. Това може да се случи при условие, че в южните части на Европа, където климатичните условия са подходящи и при меки и къси зими в по-северните географски ширини, циркулацията на синия език все още да не е прекратена или е забавена. Такива региони дефинитивно са страните от Северна Африка и Близкия Изток.

Фиг. 6 Разпределение на зимните улови през февруари-март 2003 г.

Презимуване на вируса на синия език в популацията от преживни животни

Вирუსът на синия език може да „презимува“ скришно (тайно) в популацията от някои възприемчиви преживни животни през зимния период ***под формата на хронична или латентна инфекция***, като BTV преминава през плацентарната бариера на бременните животни и атакува фетусите. Той може да се разпространява и хоризонтално по полов път при естествено покриване на животните. Хронично инфектираните гостоприемници остават постоянно инфектирани за продължителен период от време (състояние различно от периода на вiremия) и подобно на херпес вирусите, които осъществяват латентна инфекция. При определени условия те могат да се екзалтират в инфектирания гостоприемник, осъществявайки активна репликация, особено при потискане на имунната система. Подобно на други латентни инфекции те проявяват своята екзалтация най-често след употреба на кортикостеродини препарати. Понеже латентната инфекция обикновено се характеризира с липсата на откриваем с лабораторните тестове вирус, ***то този начин на перзиститиране на вируса на синия език създава непреодолими трудности за надзора и контрола на инфекцията***. Хроничната инфекция с BTV в този случаи може да засегне само единични органи (най-често фетусите) или дермалнич слой на кожата на овцете. Подобно на другите

арбовирусни инфекции, които обикновено се разкриват чрез изследването на кръвни проби, то диагностичната способност на тестовете, които се използват за синия език и основаващи на откриване на вируса в кръвния ток (виремия), в случая могат да се окажат неефективни.

Съществуват допълнителни доказателства, поддържащи теорията за хроничната инфекция на преживните животни с вируса на синия език. Известно е, че периодът на виремия при говедата е най дълъг и редица автори дават времеви граници за тази виремия е в диапазона от 60-до 105 дни. Съществуват обаче и данни за доказване на специфични фрагменти на нуклеинова киселина на вируса на синия език до 180 дни след отминаване на клиничните симптоми на заболяване от син език при едри преживни (24). Такава инфекция може да позволи вирусът на синия език да перзистира от 3 до 4 месеца в инфектирания гостоприемник, без да е необходимо да се пасира или заразява друг гостоприемник и да преживява през периода на отсъствие на вектори (Фиг. 3 и 4). Впрочем, доказателства за латентна инфекция за първи път бе описана преди 30 години, когато незаразени куликоиди са би захранвани с кръв от прекарали син език крави с възстановяване на вирус ВТВ (25). По-нови изследвания потвърдиха възможността да се изолира ВТВ от кожата на преболели овце два месеца след инфектирането им, последвано от захранване на куликоиди върху тези овце (26). По такъв начин, днес учените считат, че *съществува достатъчно убедителен и ефективен начин вирусът на синия език да се възстанови след прекарана инфекция при ковалесцирали животни и да се създаде възможност за заразяване на следващата нова генерация от компетентни вектори в следващия им активен сезон.*

Според теорията на Takamatsu и сътр. 2003 (25) вирусът на синия език може да „презимува“ в латентна форма в специална фракция γ ϕ - Т лимфоцити в дермалния слой на кожата на овцете (Фиг.7). Реактивацията на вируса и преминаването му в активна и достъпна форма за кръвосмучещите куликоидни вектори става през следващия сезон. Важен реактиватор в случая се явява слънчевата светлина чрез активирането на редица сложни и недобре проучени механизми на взаимодействие между фибробласти и лимфоцити с на вируса на синия език в дермалния слой на кожата (Фиг.8).

Фиг.7. γ ϕ - Т лимфоцити в дермалния слой на кожата на овца

Фиг.8. Смесена култура от γ ϕ - T лимфоцити и овчи кожни фибробласти, водеща до продуктивна литична инфекция с реализация на инфекциозен BTV

Установяването на протеази, асоциирани с възпалителна реакция в дермалния слой на кожата на овце, преболедували от син език (от предходния сезон) и изложени на слънчево греење през следващия води до отцепването и реализацията на външни капсидни обвивки на вирус BTV и капсидни протеини, формиращи инфекциозни суб-вирусни частици. Това бе доказано чрез най-нови модерни технологии във вирусологията и клетъчната биология (Фиг.9).

Фиг.9. Възможна роля на мембранните транспортни протеини от клетъчната мембрана на γ ϕ - T лимфоцитите (в червено) и облечени с мембранни протеини (оцветени в синьо) с BTV вирусни частици (зелена флуоресценция)

Възможна е ролята на мембранните транспортни протеини от клетъчната стена и на γ ϕ - T лимфоцитите, които водят до появата на обвити с мембранни протеини BTV вирусни частици (Фиг. 9.). Лимфоцитните повърхностни мембрани съдържат голям брой важни молекулни комплекси, осъществяващи взаимодействието между клетките от тези специфични класове (42). Те се основават на рецепторната специфичност между групите молекули по повърхността на клетъчните мембрани и на вируса от типа ключ-ключалка и са със съвършена специфичност при взаимодействията си. *Взаимодействието между персистентно инфектираните и неинфектираните лимфоцити от*

дермалния слой на кожата на овцете се подпомага от излагането на животните на въздействието на ултравиолетовите слънчеви лъчи и създадената лека възпалителна реакция от това облъчване изгледа, че отключва механизма на реактивация на вируса и го прави достъпен за следващото поколение куликоидни вектори (Фиг.10). Такава възпалителна реакция създава и слюнката, изпускана при ухапването от куликоидите. При експерименти Takamatsu и сътр. 2004 (42) доказаха, че БТВ може да се възстанови в кожата на овце в период по голям от 9 седмици, докато периодът на виремия при тях е траел 3-4 седмици. Най-вероятен източник на вирус в този случаи е била фракцията от γ δ - Т лимфоцитите (Фиг.9), защото специфични антигени на БТВ са били свързани с мембранните протеини, изолирани от лимфоцитната фракция.

Nature Reviews | Microbiology

Фиг.10. Цикъл на възстановяване и реактивация на вируса на синия език в дермалния слой на кожата на овцете.

Трансплацентарна инфекция

Един новооткрит феномен по време на епизоотията от син език в Западна Европа в периода 2006-2008г. (Desmecht D. и сътр. 2008) внесе ново познание за механизма на патогенетично действие на вируса на синия език, като бе установено **тансплацентарно** (конгенитално) предаване на БТВ при говеда. **Това откритие доведе до ново революционно обяснение за значението на „скрития“ епизоотичен процес при синия език.**

Трансплацентарното предаване на синия език при преживните, установено и доказано в периода 2007-2008 г. създава уникалната възможност за прехвърляне на вируса от един сезон в друг по един естествен и “защитен” от противоепизоотичните мерки път и възможност болестта да се прояви при единични животни чак след 9 месечния период на бременността при кравите. **Това е нов мощен эпизоотологичен фактор и генератор за разпространение на инфекцията.** „Скритият“ интраплацентарен период дава възможност за запазване на вируса на синия език и преживяването му в междуепизоотичните периоди в Северна Европа, която иначе е територия с 4 годишни времена (Фиг. 3 и 4).

Засягайки хориона на плацентата, вирусът на синия език навлиза във фетусите. При кравите периодът на бременността е девет месеца (при овцете е 5 месеца). Днес учените считат, че потенциалът на този мост за преживяване на вируса на синия език и преодоляване на свободния от вектори сезон е значително ефективен и правдоподобен за обяснение разпространението на болестта за по-северните региони на САЩ и Канада в Северна Америка. По този начин може да се осигури сигурно и ефективно преживяване на вируса на синия език и през по-продължителни зимни периоди. В действителност трансплацентарното предаване на вируса на синия език е известно още от 70-е години на миналия век (27). Експерименталното заразяване на бременни крави подсказваха, че резултатите от такава инфекция много зависят от възрастта на ембриона и периода на бременността, когато се реализира инфекцията с вируса на синия език. Ранните заразявания се свързваха с аборти или раждане на нежизнеспособни плодове. Когато фетусите се инфектират с вируса в късните стадии на бременността това може привидно да доведе до изчезването му. Заразяването в междинния период на бременността, преди още напълно да се е оформила имунната система на фетусите има за резултат създаване на стадии на виремия, която понякога при агнетата продължава до два месеца след раждането (27). Разбира се използваните при тези експерименти вирусни щамове са били култивирани в клетъчни култури, подобно на вирусите, използвани за производството на модифицирани живи, атенюирани ваксини и за това тези резултати за предаването на вируса на синия език не би могло да се приемат безрезервно. До скоро се считаше, че само модифицираните и култивирани вируси на синия език в клетъчни култури могат преминават плацентарната бариера и да създават виремия у инокулираните животни. Последните данни от эпизоотията от син език в Западна Европа в периода 2006-2008г. подържат тази научни факти, *като се подчертава обаче, че и теренните щамове на вируса също имат потенциала да се разпространяват вертикално в популацията от преживни животни* (28,29,30). Фактът, че при тази эпизоотия от син език не са прилагани живи модифицирани ваксини потвърждава още веднъж, че само теренните щамове на вируса на синия език по това време са могли да имат такъв капацитет. Така в Холандия при 385 избрани бременни крави от 48 ферми с различни комбинации на резултатите от изследванията за наличие на антитела (чрез ELISA) и вирус (чрез RT-PCR) при 34 от родените от тях телета са били отрицателни за антитела и всичките са били RT-PCR положителни за BTV-8 и това се случило в периода, определен като свободен от активен летеж на куликоидите (от 13 декември 2007 до 22 април 2008г.). *Възвръщането на инфекцията от син език в Белгия и (40), и Германия (41) през 2008г. също показва, че инфекцията от син език преминава от един в следващия сезон по различни механизми, единият от които е трансплацентарното предаване на вируса.* Доказано бе още, че използваният количествен PCR тест (qPCRtest) при изследване на майките не е бил ефективен за определяне на ВТ инфекциозния статус на фетусите. След отелването са се раждали, както имунокомпетентни, така и имуно-толерантни телета (41).

Инфектирани с вируса на синия език бици и кочове могат понякога случайно да отделят вирус със семенната течност, вероятно поради факта, че контаминирани кръвни клетки попадат в еякулата и по този начин се осъществява

венерично заразяване. Учените обаче предполагат, че такъв механизъм съществува в периода на вiremия при естествено заразяване. За това законодателството, уреждащо търговията с такива продукти изисква племенните бици и кочове да бъдат тествани за наличие на BTV преди семенната течност да бъде използвана или експортирана.

Други възможности за преживяване на вируса на синия език в междуеписоотичните периоди

В научната литература бяха предположени и други механизми на преживяване на вируса на синия език в междуеписоотичните периоди. Предполагано бе, че вирусът на синия език може да се поддържа в неизвестен до този момент резервоарен гостоприемник с продължителен период на вiremия при когото клинични симптоми на болестта не се наблюдават или не са описани. Такъв резервоар следва да демонстрира продължителност на вiremия, съизмерима или надвишаваща по продължителност периода на вiremия при говедата. За такива бяха заподозрени дивите преживни животни (елени и лосове) в умерените географски ширини. Продължителността на вiremичния период или дивите преживни животни като елени и лосове е само 16 дни или по-малко (31,32). Едно проучване на (31) обаче показва, че вiremията може да продължи до 3 месеца.

Вектори, различни от рода *Culicoides*, които са хематофаги и кръвосмучат от същите възприемчиви на синия език преживни животни би могло да играят известна роля в предаването на инфекция с вируса на синия език. Дори при студено време, когато жизненият цикъл на куликоидите е къс или се прекратява, то кърлежите, които живеят до няколко години, макар и случайно могат да играят ролята на вектори на синия език (35). Нещо повече, механичното предаване на BTV бе показано при *Melophagus ovinus*, както и на кръвосмучещите мухи, които живеят по лицевите части на овцете (36). Механичното предаване на вируса е физично пренасяне от един гостоприемник към друг без допълнително генериране на вирус чрез допълнителна вирусна репликация (intristic) или намножаване в организма на този междинен гостоприемник. И понеже за такова предаване на вируса не се изисква допълнителна (extristic) репликация във външната среда, то минималните температурни гранични стойности за да се осъществи завършен цикъл на предаване може да се наблюдава по всяко време на годината, независимо от климата. **Счита се обаче, че този начин на предаване макар и да е възможен, не играе съществена роля в еписоотологията на синия език.**

При бозайниците пер-оралната трансмисия на вируса на синия език също е възможна. Кравите, след отелването редовно поглъщат околоплодни течности и части от плацентата и макар този начин на предаване на заразата да не е все още потвърден има само един описан случай (28). Наблюдавано е и предаване на вируса на синия език от кравите на новородените телетата след отелването чрез коластрата (41). Известно е още, че месоядните животни също могат да се заразят при хранене със заразено с вируса на синия език месо или органи (37). Те обаче не развиват вiremия и остават „сляп“ вектор за еписоотичния процес само с образуването на специфични антитела. И накрая, но не на последно място BTV може да се

разпространи механично между животните от хората, например с контаминирани ваксини (38).

Изводи:

- 1. При меки, топли и къси зими е възможно малки популации от инфектирани от предходния сезон куликоидни вектори да презимуват достатъчно дълъг период от време и да станат мост между двата активни сезона на предаване на вируса на синия език за да дадат първия тласък през следващия активен сезон на предаване и циркулация на вируса на синия език**
- 2. Взаимодействието между персистентно инфектирани с вируса на синия език и неинфектирани лимфоцити от дермалния слой на кожата на овцете заедно с локалната възпалителна реакция от ухапването от куликоидите, подпомогнато и от излагане на животните на въздействието на ултравиолетови слънчеви лъчи най-вероятно отключват механизма на реактивация на вируса и го правят достъпен при кръвосмучене от следващото поколение куликоидни вектори.**
- 3. Доказаното трансплацентарно предаване на синия език при преживните създава уникалната възможност за прехвърляне на вируса на синия език от един сезон в друг по един естествен и “защитен” от противоепизоотичните мерки път и възможност болестта да се прояви при единични животни от един сезон в друг. Това е нов, мощен и непознат до скоро эпизоотологичен фактор и вероятно един мощен генератор за разпространение на инфекцията.**

Използвана литература

1. Mellor PS, Carpenter S, Harrup L, Baylis M, Wilson A, , et al. (2008) Bluetongue in Europe and the Mediterranean basin. In Mellor PS, Baylis M, Mertens PPC, editors Bluetongue Elsevier
2. Wilson A, Mellor P (2008) Bluetongue in Europe: Vectors, epidemiology and climate change. Parasitol Res In press. doi:[10.1007/s00436-00008-01053-x](https://doi.org/10.1007/s00436-00008-01053-x).
3. Purse BV, Mellor PS, Rogers DJ, Samuel AR, Mertens PPC, et al. (2005) Climate change and the recent emergence of bluetongue in Europe. Nat Rev Microbiol 3: 171–181. International Society for Infectious Diseases (2007 June 13) Bluetongue—Europe (14): BTV-8, Germany (Nordrhein-Westfalen), confirmed. ProMED-mail: 20070613.1928. Available: <http://www.promedmail.org/pls/otn/> Accessed 21 July 2008.
4. Hoogendam K (2007) International study on the economic consequences of outbreaks of bluetongue serotype 8 in north-western Europe Leeuwarden (Netherlands): Van Hall Institute.
5. Nevill EM (1971) Cattle and Culicoides biting midges as possible overwintering hosts of bluetongue virus. Onderstepoort J Vet Res 38: 65–72.
6. Taylor WP, Mellor PS (1994) Distribution of bluetongue virus in Turkey, 1978–81. Epidemiol Infect 112: 623–633.

7. Osmani A, Murati B, Kabashi Q, Goga I, Berisha B, et al. (2006) Evidence for the presence of bluetongue virus in Kosovo between 2001 and 2004. *Vet Rec* 158: 393–396.
8. Singer RS, MacLachlan NJ, Carpenter TE (2001) Maximal predicted duration of viraemia in bluetongue virus-infected cattle. *J Vet Diagn Invest* 13: 43–49.
9. Nasci RS, Savage HM, White DJ, Miller JR, Cropp BC, et al. (2001) West Nile virus in overwintering *Culex* mosquitoes, New York City, 2000. *Emerg Infect Dis* 7: 742–744.
10. Lindsay MDA, Broom AK, Wright AE, Johansen CA, MacKenzie JS (1993) Ross River virus isolations from mosquitoes in arid regions of Western Australia: Implications of vertical transmission as a means of persistence of the virus. *Am J Trop Med Hyg* 49: 686–696.
11. Goddard LB, Roth AE, Reisen WK, Scott TW (2003) Vertical transmission of West Nile virus by three California *Culex* (Diptera: Culicidae) species. *J Med Entomol* 40: 743–746.
12. Reisen WK, Fang Y, Lothrop HD, Martinez VM, Wilson J, et al. (2006) Overwintering of West Nile virus in southern California. *J Med Entomol* 43: 344–355.
13. Tsai TF (2006) Congenital arboviral infections: Something new, something old. *Pediatrics* 117: 936–939.
14. Aaskov JG, Davies CEA, Tucker M, Dalglish D (1981) Effect on mice of infection during pregnancy with three Australian arboviruses. *Am J Trop Med Hyg* 30: 198–203.
15. Kettle DS (1962) The bionomics and control of *Culicoides* and *Leptoconops* (Diptera, Ceratopogonidae=Heleidae). *Annu Rev Entomol* 7: 401–418.
16. Mellor PS (1990) The replication of bluetongue virus in *Culicoides* vectors. *Curr Top Microbiol Immunol* 162: 143–161.
17. White DM, Wilson WC, Blair CD, Beaty BJ (2005) Studies on overwintering of bluetongue viruses in insects. *J Gen Virol* 86: 453–462.
18. Nunamaker RA, Sieburth PJ, Dean VC, Wigington JG, Nunamaker CE, et al. (1990) Absence of transovarial transmission of bluetongue virus in *Culicoides variipennis*: Immunogold labelling of bluetongue virus antigen in developing oocytes from *Culicoides variipennis* (Coquillett). *Comp Biochem Physiol A* 96: 19–31.
19. Mellor PS, Boorman J, Baylis M (2000) *Culicoides* biting midges: Their role as arbovirus vectors. *Annu Rev Entomol* 45: 307–340.
20. Lysyk TJ, Danyk T (2007) Effect of temperature on life history parameters of adult *Culicoides sonorensis* (Diptera: Ceratopogonidae) in relation to geographic origin and vectorial capacity for bluetongue virus. *J Med Entomol* 44: 741–751.
21. Losson B, Mignon B, Paternostre J, Madder M, De Deken R, et al. (2007) Biting midges overwintering in Belgium. *Vet Rec* 160: 451–452.
22. European Food Safety Authority (2007) Epidemiological analysis of the 2006 bluetongue virus serotype 8 epidemic in north-western Europe. Available: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_Bluetongue.htm. Accessed 21 July 2008.

23. Hourrigan J, Klingsporn A (1975) Bluetongue: The disease in cattle. *Aust Vet J* 51: 170–174.
24. Luedke AJ, Jones RH, Walton TE (1977) Overwintering mechanism for bluetongue virus: Biological recovery of latent virus from a bovine by bites of *Culicoides variipennis*. *Am J Trop Med Hyg* 26: 313–325.
25. Takamatsu H, Mellor PS, Mertens PPC, Kirkham PA, Burroughs JN, et al. (2003) A possible overwintering mechanism for bluetongue virus in the absence of the insect vector. *J Gen Virol* 84: 227–235.
26. Gibbs EPJ, Lawman MJP, Herniman KAJ (1979) Preliminary observations on transplacental infection of bluetongue virus in sheep—A possible overwintering mechanism. *Res Vet Sci* 27: 118–120.
27. Gildernew M (2008) Ministerial Statement: Update on bluetongue. Official report (Hansard) of the Northern Ireland Assembly 27(8): 425–431 Available: <http://www.niassembly.gov.uk/record/reports2007/080219.htm#3>. Accessed 21 July 2008.
28. De Clerq K, Vandenbussche F, Vandemeulebroucke E, Vanbinst T, De Leeuw I, et al. (2008) Transplacental bluetongue infection in cattle. *Vet Rec* 162: 564.
29. Wouda W, Roumen MPH, Peperkamp NHMT, Vos JH, van Garderen E, et al. (2008) Hydranencephaly in calves following the bluetongue serotype 8 epidemic in the Netherlands. *Vet Rec* 162: 422–423.
30. Murray JO, Trainer DO (1970) Bluetongue virus in North American Elk. *J Wildl Dis* 6: 144–148.
31. Sohn R, Yuill T (1991) Bluetongue and epizootic haemorrhagic disease in wild ruminants. *Bull Soc Vector Ecol* 16: 17–24.
32. Linden A, Mousset B, Hanrez D, Vandenbussche F, Vandemeulebroucke E, et al. (2008) Bluetongue virus antibodies in wild red deer in southern Belgium. *Vet Rec* 162: 459.
33. Swellengrebel N, de Buck A (1938) *Malaria in the Netherlands* Amsterdam: Scheltema & Holkema Ltd.
34. Stott JL, Osburn BI, Alexander L (1985) *Ornithodoros coriaceous* (Pajaroello tick) as a vector of bluetongue virus. *Am J Vet Res* 46: 1197–1199.
35. Luedke AJ, Jochim MM, Bowne JG (1965) Preliminary bluetongue transmission with the sheep ked *Melophagus ovinus* (L.). *Can J Comp Med Vet Sci* 29: 229–231.
36. Alexander KA, MacLachlan NJ, Kat PW, House C, O'Brien SJ, et al. (1994) Evidence of natural bluetongue infection among African carnivores. *Am J Trop Med Hyg* 51: 568–576.
37. Akita G, Ianconescu M, MacLachlan NJ, Osburn BI (1994) Bluetongue disease in dogs associated with contaminated vaccine. *Vet Rec* 134: 283–284.
38. Meiswinkel R, Baldet T, De Deken R, Delécolle J-C, Takken W, et al. (2008) The 2006 outbreak of bluetongue in northern Europe—the entomological perspective. *Prev Vet Med* doi:[10.1016/j.prevetmed.2008.06.005](https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2008.06.005).
39. Belgium Food Agency (FAVV/AFSCA) (2008) Réapparition de la fièvre catarrhale des ovins chez les ruminants en Belgique. Press release, Available: http://www.favv-afscba.be/home/press/documents/2008-07-29_blauwtongvirus_fr.pdf (in French).

40. International Society for Infectious Diseases (2008) Bluetongue - Europe (36): BTV-8, Germany, ovine, first case 2008. ProMED-mail: 20080722.2216. Available:
http://www.promedmail.org/pls/otn/f?p=2400:1202:3895934457993676::NO::F2400_P1202_CHECK_DISPLAY,F2400_P1202_PUB_MAIL_ID:X,73223.
41. Backx, A., Heutink R.G., Vaan Roon E., Van Run P. (2008) Evidence for trans placental and oral transmission of wild type of bluetongue virus serotype 8 after experimental infection in cattle. An unusual mechanism involved in overwintering. Proceedings Symposium Bluetongue in Europe, back to the future. Brescia, Italy, 2008. p.48.
42. Takamatsu, H., Mellor, P.P.C., Mertens A potential overwintering mechanism for bluetongue virus – recent findings *Vet. Ital.*, **40** (4), 456-461
43. Георгиев Г., (2007) Експанзия на болестта син език в Западна Европа през 2006-2007 г. Ветер. Сбирка 150, 7-8, 3-9.
44. Георгиев, Г., (2008) Етиологични, епизоотологични и патологични изследвания на болестта син език по преживните животни в България Докторска Дисертация, 2008 г.
45. Георгиев Г., Н. Неделчев (2008) Епизоотологични особености на синия език (Bluetongue) в страните от Европейския съюз през 2008 г. и препоръки за профилактика и борба. Ветер, сбирка 2008.
46. Георгиев Г. (2014) Сини език по преживните (Bluetongue) в региона на Средиземно море в периода 2011-2014г. Роля на екологичните фактори и векторите от род *Culicoides* за епизоотологията на болестта.
<http://www.babh.government.bg/bg/actualno-risk-evaluation.html>
47. Георгиев Г. (2013) Епизоотична вълна от син език (Bluetongue) в Сардиния в периода 2011-2013 г. Роля на екологичните фактори и на компетентния вектор *C. imicola* Keifer в епизоотологията на болестта.
<http://www.babh.government.bg/bg/actualno-risk-evaluation.html>